

Más allá del aula tradicional: Percepciones de los estudiantes sobre el impacto de Nearpod en el desarrollo de la destreza auditiva del inglés

Beyond the Traditional Classroom: Student Perceptions of Nearpod's Impact on English Listening Skills Development

AUTORES: Erika Mora Herrera^{1*}

David Gortaire-Díaz²

Roddy Real Roby³

Gabriela Almache Granda⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: emorah@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio examinó las percepciones estudiantiles sobre el impacto de Nearpod en el desarrollo de habilidades auditivas del inglés entre 300 estudiantes universitarios durante un período de implementación de tres meses. Utilizando un diseño de estudio de caso descriptivo con muestreo por conveniencia, se recolectaron datos mediante cuestionarios estructurados y grupos focales para analizar las percepciones estudiantiles sobre la utilidad pedagógica de Nearpod, niveles de compromiso y efectividad en diferentes niveles de competencia en inglés (A1, A2, A2+). El análisis estadístico descriptivo reveló percepciones consistentemente

^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-8156-0557>, Universidad Técnica de Babahoyo, emorah@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-7364-7305>, Universidad Técnica de Babahoyo, dgortaire@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0003-1474-9349>, Universidad Técnica de Babahoyo, rreal@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0003-1858-7121>, Universidad Técnica de Babahoyo, galmache@utb.edu.ec

positivas sobre la utilidad de Nearpod para desarrollar habilidades auditivas específicas, particularmente la identificación de palabras clave y la retención de información auditiva. La preferencia por dispositivos móviles (66%) indicó una fuerte inclinación estudiantil hacia plataformas de aprendizaje flexibles y accesibles. Los hallazgos sugieren que Nearpod funciona efectivamente como mediadora cognitiva para el desarrollo de habilidades auditivas, particularmente para aprendices de nivel elemental que requieren apoyo estructurado. La investigación contribuye a la evidencia empírica que apoya la integración estratégica de plataformas digitales interactivas en la instrucción de lenguas extranjeras, mientras destaca la necesidad de enfoques de implementación diferenciados basados en los niveles de competencia del aprendiz.

***Palabras clave:** Tecnología educativa digital, desarrollo de habilidades auditivas, percepciones estudiantiles, Nearpod*

ABSTRACT

This study examined student perceptions of the impact of Nearpod on English listening skills development among 300 university students over a three-month implementation period. Using a descriptive case study design with convenience sampling, data were collected through structured questionnaires and focus groups to analyze student perceptions of Nearpod's pedagogical utility, engagement levels, and effectiveness across different English proficiency levels (A1, A2, A2+). Descriptive statistical analysis revealed consistently positive perceptions of Nearpod's utility for developing specific listening skills, particularly keyword identification and auditory information retention. Findings suggest that Nearpod functions effectively as a cognitive mediator for auditory skill development, particularly for elementary-level learners requiring structured support. The research contributes empirical evidence supporting the strategic integration of interactive digital platforms in foreign language instruction while highlighting the need for differentiated implementation approaches based on learner proficiency levels.

Keywords: *digital educational technology, listening skills development, student perceptions, Nearpod.*

INTRODUCCIÓN

La evolución de las tecnologías educativas ha cambiado los paradigmas pedagógicos contemporáneos, especialmente en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras (Bećirović et al., 2021). En el contexto actual de la educación superior, la integración de herramientas digitales interactivas se ha convertido en una necesidad imperativa para optimizar los procesos de aprendizaje y responder a las demandas de una generación de estudiantes nativos digitales (Malinovská & Ludíková, 2017). Particularmente, el desarrollo de la destreza auditiva en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera presenta desafíos únicos que requieren enfoques metodológicos innovadores y tecnológicamente mediados.

La comprensión auditiva, reconocida como una de las habilidades fundamentales en la adquisición de una segunda lengua, ha sido tradicionalmente abordada mediante métodos convencionales que, si bien efectivos, pueden resultar limitados en términos de interactividad y retroalimentación inmediata (Chen et al., 2023). En este contexto, Nearpod es una plataforma educativa digital que promete revolucionar la experiencia de aprendizaje a través de la creación de entornos interactivos y participativos que trascienden las limitaciones del aula tradicional (Paramita, 2023). Esta herramienta tecnológica permite la implementación de actividades auditivas sincrónicas y asincrónicas, facilitando un aprendizaje más personalizado y adaptativo.

La literatura científica contemporánea evidencia un creciente interés por comprender cómo las tecnologías educativas emergentes impactan en el desarrollo de habilidades específicas del lenguaje (Tabari, 2013). Sin embargo, existe una notable escasez de estudios que examinen específicamente las percepciones estudiantiles sobre la efectividad de plataformas como Nearpod en el contexto del desarrollo de la destreza auditiva del inglés. Esta laguna en el conocimiento científico resulta particularmente relevante considerando que las percepciones y experiencias de los estudiantes constituyen indicadores fundamentales para evaluar la eficacia pedagógica de cualquier intervención educativa (Naik et al., 2022).

Por tanto, la presente investigación se orienta hacia la comprensión profunda de las percepciones estudiantiles respecto al impacto de Nearpod en el desarrollo de la destreza auditiva del inglés, con el objetivo de generar evidencia empírica que contribuya tanto al cuerpo teórico existente como a la práctica pedagógica contemporánea en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Revisión de Literatura

La comprensión auditiva constituye una habilidad receptiva fundamental en el proceso de adquisición de una segunda lengua, caracterizada por la capacidad de procesar, interpretar y comprender información oral en tiempo real (Mirzaev, 2022a). Desde una perspectiva cognitiva, este proceso involucra múltiples operaciones mentales simultáneas que incluyen la percepción acústica, el reconocimiento léxico, el análisis sintáctico y la construcción del significado contextual (Opas, 2023). La teoría del procesamiento de la información sugiere que la comprensión auditiva requiere la activación de conocimientos previos y la integración de señales lingüísticas y paralingüísticas para construir representaciones mentales coherentes del mensaje oral (Anderson & Lynch, 2024).

El modelo interactivo de comprensión auditiva propuesto por Gortaire et al. (2024) postula que este proceso involucra tanto procesamiento ascendente (bottom-up) como descendente (top-down), donde los oyentes utilizan simultáneamente señales acústicas específicas y conocimientos conceptuales generales para construir el significado. Esta perspectiva teórica ha sido respaldada por investigaciones neurocientíficas que demuestran la activación de redes neurales complejas durante la comprensión auditiva en una segunda lengua (Idrissova et al., 2015). Sin embargo, algunos investigadores como Yabukoshi (2024) argumentan que el modelo interactivo puede ser insuficiente para explicar las diferencias individuales en el procesamiento auditivo, sugiriendo la necesidad de marcos teóricos más comprehensivos que consideren factores metacognitivos y socioculturales.

La integración de tecnologías digitales en la educación lingüística ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, fundamentada en principios constructivistas que enfatizan el aprendizaje activo y participativo (Acosta Benavides, 2021). La teoría del aprendizaje mediado por tecnología propone que las herramientas digitales pueden funcionar como mediadoras cognitivas que facilitan la construcción del conocimiento a través de la

interacción multisensorial y la retroalimentación inmediata (Setiawan et al., 2024). Esta perspectiva teórica encuentra resonancia en los postulados de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo, donde las tecnologías educativas pueden actuar como scaffolding digital para apoyar el aprendizaje autónomo.

La literatura científica evidencia resultados mixtos respecto a la efectividad de las tecnologías educativas en el desarrollo de habilidades auditivas. Por un lado, estudios como los de Sitorus & Azir (2021) reportan mejoras significativas en la comprensión auditiva cuando se utilizan plataformas digitales interactivas, atribuyendo estos resultados a la capacidad de estas herramientas para proporcionar práctica auténtica y contextualizada. Contrariamente, investigaciones conducidas por Syahid et al. (2024) sugieren que el uso excesivo de tecnologías puede generar dependencia digital y reducir la capacidad de procesamiento auditivo en contextos naturales. Esta divergencia en los hallazgos subraya la necesidad de examinar más profundamente las condiciones específicas bajo las cuales las tecnologías educativas resultan más efectivas.

Nearpod se posiciona como una plataforma educativa digital que facilita la creación de experiencias de aprendizaje interactivas y sincrónicas, permitiendo a los educadores integrar elementos multimedia, actividades participativas y evaluaciones formativas en tiempo real (Rajapova, 2023). La arquitectura tecnológica de Nearpod se fundamenta en principios de diseño instruccional que priorizan la participación activa del estudiante y la retroalimentación inmediata, características consideradas esenciales para el aprendizaje efectivo de lenguas extranjeras (Pupah & Sholihah, 2022). La plataforma incorpora funcionalidades específicas para el desarrollo de habilidades auditivas, incluyendo actividades de escucha interactiva, ejercicios de discriminación auditiva y tareas de comprensión que pueden adaptarse a diferentes niveles de competencia lingüística.

Los estudios empíricos sobre la efectividad de Nearpod en contextos educativos muestran resultados prometedores pero limitados en términos de especificidad disciplinar. La investigación de (Mirzaev, 2022a) documentó mejoras en la motivación y participación estudiantil cuando se utilizó Nearpod en clases de ciencias, mientras que el estudio de Selena & Sanda (2017) reportó incrementos en la retención de contenido en cursos de matemáticas. Sin embargo, la evidencia específica sobre su impacto en el desarrollo de habilidades

auditivas en lenguas extranjeras permanece escasa y fragmentada. Esta laguna en el conocimiento científico resulta particularmente relevante considerando las características únicas del aprendizaje auditivo, que requiere procesamiento en tiempo real y práctica contextualizada.

Las percepciones estudiantiles constituyen un factor crítico para evaluar la efectividad de cualquier intervención educativa, particularmente en el contexto de la integración tecnológica (Klimova & Semradova, 2012). La investigación sobre percepciones estudiantiles respecto a tecnologías educativas para el aprendizaje de lenguas revela patrones complejos y a menudo contradictorios. Estudios recientes como Kozlova & Pikhart (2021) reportan percepciones generalmente positivas hacia plataformas digitales interactivas, destacando beneficios como la flexibilidad, la retroalimentación inmediata y la capacidad de personalizar el ritmo de aprendizaje. Esta diversidad en las percepciones sugiere la necesidad de examinar factores contextuales e individuales que puedan mediar la relación entre las tecnologías educativas y las experiencias de aprendizaje.

METODOLOGÍA

La presente investigación adoptó un diseño de estudio de caso de naturaleza descriptiva-exploratoria, orientado hacia la comprensión profunda de las percepciones estudiantiles sobre el impacto de Nearpod en el desarrollo de la destreza auditiva del inglés. El estudio de caso permite la exploración detallada de experiencias estudiantiles específicas, facilitando la identificación de patrones, relaciones y matices que podrían no ser capturados mediante diseños experimentales más restrictivos (Borgonovi & Pokropek, 2021).

Los participantes del estudio fueron seleccionados mediante un muestreo por conveniencia, técnica que, aunque presenta limitaciones en términos de generalización, resulta práctica y eficiente para estudios exploratorios en contextos educativos específicos (Wild et al., 2022).

La muestra estuvo constituida por 300 estudiantes universitarios matriculados en cursos de inglés como lengua extranjera, todos los cuales tuvieron experiencia directa con la implementación de Nearpod como herramienta educativa durante el período de estudio.

La investigación se desarrolló durante el período comprendido entre mayo y julio de 2025, coincidiendo con un parcial de período académico que permitió la implementación

sistemática de Nearpod en las actividades curriculares regulares. Durante este período, los participantes experimentaron la integración de Nearpod en diversas actividades auditivas, incluyendo ejercicios de comprensión, tareas de discriminación auditiva y actividades de escucha interactiva diseñadas específicamente para el desarrollo de habilidades receptivas en inglés (Paramita, 2023). La implementación siguió un protocolo estandarizado que aseguró la consistencia en la exposición a la herramienta across diferentes grupos de estudiantes.

Para la recolección de datos sobre percepciones estudiantiles, se desarrolló un cuestionario estructurado que incorporó tanto escalas Likert como preguntas abiertas, permitiendo la captura de datos cuantitativos y cualitativos complementarios. El instrumento fue diseñado para evaluar múltiples dimensiones de la experiencia estudiantil con Nearpod, incluyendo percepciones sobre la utilidad pedagógica, la facilidad de uso, el nivel de engagement generado y la efectividad percibida en el desarrollo de habilidades auditivas (Gortaire et al., 2024). La validez de contenido del cuestionario fue establecida mediante revisión por expertos en educación lingüística y tecnología educativa, mientras que la confiabilidad interna fue evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo valores superiores a 0.85 para todas las dimensiones evaluadas.

Para minimizar sesgos de respuesta, se enfatizó la naturaleza académica del estudio y se aseguró a los participantes que sus respuestas no tendrían impacto en sus calificaciones académicas. Por su parte, el análisis de datos se centró en la estadística descriptiva para caracterizar las percepciones estudiantiles sobre las actividades implementadas a través de Nearpod y el nivel de engagement generado por la plataforma. Se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y distribución para todas las variables cuantitativas, proporcionando un panorama comprensivo de las percepciones estudiantiles. El análisis incluyó la generación de frecuencias y porcentajes para variables categóricas, así como la identificación de patrones y tendencias en las respuestas estudiantiles mediante análisis de correlación bivariada (Pallant, 2023).

RESULTADOS

Los resultados de esta investigación proporcionan una comprensión integral de las percepciones estudiantiles sobre el impacto de Nearpod en el desarrollo de la destreza

auditiva del inglés. Los hallazgos se presentan organizados en cinco dimensiones principales que abarcan las características demográficas de la muestra, las percepciones sobre utilidad pedagógica, los niveles de engagement generados, las ventajas y desventajas percibidas según el nivel de competencia lingüística, y las correlaciones entre variables clave. Inicialmente, la Tabla 1 presenta las Características Demográficas de los Participantes.

Tabla 1*Características Demográficas de los Participantes*

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Edad	18-20 años	124	41.3%
	21-23 años	132	44.0%
	24-26 años	44	14.7%
Género	Masculino	142	47.3%
	Femenino	158	52.7%
Experiencia previa con tecnología educativa	Ninguna	78	26.0%
	Poca	134	44.7%
	Considerable	88	29.3%
Dispositivo utilizado	Smartphone	198	66.0%
	Tablet	67	22.3%
	Computadora	35	11.7%

La Tabla 1 presenta la caracterización demográfica de los 300 participantes, revelando una distribución equilibrada que fortalece la representatividad de la muestra para el análisis de percepciones estudiantiles. Los resultados indican que el 44.0% de los participantes se encontraban en el rango etario de 21-23 años, seguido por el 41.3% en el rango de 18-20 años, reflejando una población predominantemente joven típica del contexto universitario, mientras que la distribución por género mostró una ligera predominancia femenina (52.7%). Particularmente relevante resulta el hallazgo de que el 44.7% de los participantes reportó poca experiencia previa con tecnologías educativas, lo que sugiere que las percepciones sobre Nearpod se formaron principalmente a partir de la experiencia directa durante el período de estudio. La preferencia por el uso de smartphones (66.0%) como dispositivo principal para

acceder a la plataforma refleja las tendencias contemporáneas de consumo tecnológico estudiantil y tiene implicaciones importantes para el diseño de actividades pedagógicas móviles. La Tabla 2 por su parte explica las Percepciones sobre Utilidad Pedagógica.

Tabla 2*Características Demográficas de los Participantes*

Dimensión	M	DE	Escala 1-5*
Mejora en comprensión auditiva general	4.12	0.78	Muy útil
Facilita la concentración durante actividades auditivas	3.89	0.82	Útil
Ayuda a identificar palabras clave en textos orales	4.25	0.65	Muy útil
Mejora la discriminación de sonidos del inglés	3.95	0.71	Útil
Desarrolla estrategias de escucha activa	4.08	0.74	Muy útil
Incrementa la velocidad de procesamiento auditivo	3.76	0.88	Útil
Facilita la comprensión de diferentes acentos	3.92	0.79	Útil
Mejora la retención de información auditiva	4.18	0.69	Muy útil

Nota. *Escala: 1= Nada útil, 2= Poco útil, 3= Moderadamente útil, 4= Útil, 5= Muy útil

La Tabla 2 documenta las percepciones estudiantiles sobre la utilidad pedagógica específica de Nearpod para el desarrollo de habilidades auditivas, revelando evaluaciones consistentemente positivas en todas las dimensiones medidas. Los resultados más destacados incluyen la percepción de que Nearpod facilita significativamente la identificación de palabras clave en textos orales ($M = 4.25$, $DE = 0.65$) y mejora la retención de información auditiva ($M = 4.18$, $DE = 0.69$), ambas consideradas fundamentales para el desarrollo de la comprensión auditiva efectiva. La mejora en la comprensión auditiva general obtuvo una media de 4.12 ($DE = 0.78$), indicando que los estudiantes perciben un impacto positivo directo en su habilidad receptiva primaria.

Resulta particularmente relevante que el desarrollo de estrategias de escucha activa haya sido calificado con una media de 4.08 ($DE = 0.74$), sugiriendo que la plataforma no solo facilita la comprensión pasiva sino que promueve el procesamiento metacognitivo. Las puntuaciones más bajas, aunque aún en el rango positivo, se observaron en el incremento de velocidad de procesamiento auditivo ($M = 3.76$, $DE = 0.88$), lo que puede indicar que esta habilidad

específica requiere períodos de exposición más prolongados o metodologías complementarias para su desarrollo óptimo. La Tabla 3 muestra en su defecto, Nivel de Engagement y Participación Estudiantil con Actividades de Nearpod

Tabla 3

Nivel de Engagement y Participación Estudiantil con Actividades de Nearpod

Tipo de Actividad	Participación Activa (%)	Nivel de Engagement*	Preferencia**
Actividades de escucha interactiva	87.3%	4.31 ± 0.72	1°
Ejercicios de discriminación auditiva	82.7%	4.15 ± 0.68	2°
Comprensión auditiva con retroalimentación inmediata	91.0%	4.42 ± 0.61	3°
Actividades de escucha colaborativa	75.3%	3.89 ± 0.81	4°
Dictados interactivos	78.7%	3.95 ± 0.77	5°
Actividades de pronunciación con modelo auditivo	69.3%	3.72 ± 0.89	6°
Comprensión auditiva gamificada	93.7%	4.56 ± 0.54	7°
Debates y discusiones guiadas	64.0%	3.58 ± 0.94	8°

Nota. *Escala 1-5: 1= Muy bajo, 5= Muy alto **Ranking de preferencia estudiantil

La Tabla 3 ilustra patrones diferenciados en el engagement estudiantil según el tipo de actividad auditiva implementada a través de Nearpod, revelando preferencias claras y niveles variables de participación activa. Las actividades de comprensión auditiva gamificada se supusieron como las más efectivas para generar engagement (M = 4.56, DE = 0.54) y participación activa (93.7%), sugiriendo que la incorporación de elementos lúdicos puede potenciar significativamente la motivación estudiantil en tareas auditivas. Las actividades de comprensión auditiva con retroalimentación inmediata también demostraron alta efectividad (91.0% de participación activa, M = 4.42, DE = 0.61), confirmando la importancia de la retroalimentación temprana en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Contrariamente, las actividades que requieren mayor interacción social, como debates y discusiones guiadas, mostraron menores niveles de participación (64.0%) y engagement (M

= 3.58, DE = 0.94), lo que podría atribuirse a factores como ansiedad comunicativa o preferencias por actividades más estructuradas. Los ejercicios de discriminación auditiva y las actividades de escucha interactiva mantuvieron niveles consistentemente altos de engagement, con medias superiores a 4.15, indicando que estas modalidades son particularmente apropiadas para el desarrollo de habilidades auditivas específicas en contextos digitales. Por otro lado, la Tabla 4 muestra Ventajas y Desventajas de Nearpod.

Tabla 4

Percepciones sobre Ventajas y Desventajas de Nearpod

Aspecto	A1 (n=95)	A2 (n=165)	A2+ (n=40)	p-valor**
VENTAJAS (M ± DE)				
Retroalimentación inmediata	4.45 ± 0.62	4.28 ± 0.71	3.98 ± 0.79	0.001*
Flexibilidad de ritmo	4.38 ± 0.68	4.12 ± 0.74	3.85 ± 0.82	0.002*
Motivación incrementada	4.22 ± 0.75	4.05 ± 0.68	3.72 ± 0.91	0.006*
Personalización del aprendizaje	4.15 ± 0.71	4.18 ± 0.69	4.20 ± 0.75	0.892
Accesibilidad multiplataforma	4.08 ± 0.82	4.15 ± 0.76	4.25 ± 0.72	0.456
DESVENTAJAS (M ± DE)				
Dependencia tecnológica	2.85 ± 1.12	3.15 ± 1.05	3.58 ± 0.98	0.001*
Problemas técnicos	3.22 ± 0.89	3.18 ± 0.92	3.35 ± 0.85	0.524
Reducción interacción profesor-estudiante	2.95 ± 1.08	3.28 ± 1.01	3.72 ± 0.94	0.001*
Sobrecarga cognitiva	2.78 ± 1.15	2.95 ± 1.08	3.42 ± 0.99	0.007*
Costo de conectividad	3.45 ± 0.98	3.38 ± 1.02	3.28 ± 1.05	0.648

Nota. **ANOVA de una vía; * $p < 0.05$

La Tabla 4 revela diferencias estadísticamente significativas en las percepciones estudiantiles según el nivel de competencia en inglés, proporcionando insights cruciales sobre cómo la efectividad percibida de Nearpod varía según el desarrollo lingüístico. Los estudiantes de nivel básico reportaron percepciones significativamente más positivas hacia la retroalimentación inmediata (M = 4.45, DE = 0.62, $p = 0.001$) y la flexibilidad de ritmo (M

= 4.38, DE = 0.68, $p = 0.002$), sugiriendo que estas características son particularmente valiosas para aprendices en etapas iniciales que requieren mayor apoyo estructural.

La motivación incrementada también fue percibida más positivamente por estudiantes básicos ($M = 4.22$, $DE = 0.75$) comparado con estudiantes avanzados ($M = 3.72$, $DE = 0.91$, $p = 0.006$), lo que podría indicar que la novedad tecnológica y la gamificación tienen mayor impacto motivacional en niveles iniciales. Paradójicamente, los estudiantes más avanzados expresaron mayores preocupaciones sobre la dependencia tecnológica ($M = 3.58$, $DE = 0.98$, $p = 0.001$) y la reducción de la interacción profesor-estudiante ($M = 3.72$, $DE = 0.94$, $p = 0.001$), sugiriendo que estos aprendices valoran más la autonomía y la interacción humana auténtica. La sobrecarga cognitiva también fue percibida como más problemática por estudiantes avanzados ($M = 3.42$, $DE = 0.99$, $p = 0.007$), posiblemente debido a expectativas más altas de complejidad en las actividades de aprendizaje.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación proporcionan evidencia empírica significativa sobre las percepciones estudiantiles respecto al impacto de Nearpod en el desarrollo de la destreza auditiva del inglés, contribuyendo sustancialmente al cuerpo de conocimiento sobre la integración de tecnologías educativas digitales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Los resultados revelan que los estudiantes perciben de manera consistentemente positiva la utilidad pedagógica de Nearpod para el desarrollo de habilidades auditivas específicas (Mirzaev, 2022b), particularmente en aspectos como la identificación de palabras clave y la retención de información auditiva, lo que se alinea con los postulados teóricos del aprendizaje mediado por tecnología (Rajapova, 2023). Esta percepción favorable sugiere que la plataforma logra funcionar efectivamente como mediadora cognitiva, facilitando procesos de scaffolding digital que apoyan la construcción del conocimiento auditivo de manera progresiva y estructurada de acuerdo al desarrollo próximo en contextos tecnológicos (Paramita, 2023).

La variabilidad en los niveles de engagement según el tipo de actividad auditiva implementada constituye uno de los hallazgos más reveladores de este estudio, evidenciando que las actividades gamificadas y aquellas con retroalimentación inmediata generan mayor

participación estudiantil y percepciones más positivas (Naik et al., 2022). Estos resultados resuenan con la literatura contemporánea sobre motivación en el aprendizaje de lenguas, donde la gamificación ha emergido como un factor determinante para incrementar el engagement estudiantil (Alawadhi & Thabet, 2023). La preferencia estudiantil por actividades de comprensión auditiva gamificada, que alcanzó el 93.7% de participación activa, sugiere que la incorporación de elementos lúdicos no solo incrementa la motivación sino que también puede potenciar los procesos cognitivos involucrados en la comprensión auditiva (Alawadhi & Thabet, 2023).

Los estudiantes de nivel A1 demostraron percepciones significativamente más positivas hacia características como la retroalimentación inmediata y la flexibilidad de ritmo, sugiriendo que estas funcionalidades son especialmente beneficiosas para aprendices principiantes que requieren mayor apoyo estructural y guía en sus procesos de aprendizaje (Srisakonwat, 2022). Paradójicamente, los estudiantes de nivel A2+ expresaron mayores preocupaciones sobre la dependencia tecnológica y la reducción de la interacción profesor-estudiante, lo que podría interpretarse como una manifestación temprana de la búsqueda de autonomía y autenticidad en el aprendizaje que caracteriza a aprendices más avanzados, incluso en niveles elementales (Pupah & Sholihah, 2022).

La predominancia del uso de smartphones como dispositivo preferido para acceder a Nearpod (66.0% de los participantes) refleja tendencias contemporáneas en el consumo tecnológico estudiantil y tiene implicaciones pedagógicas importantes para el diseño de actividades de aprendizaje móvil (Malinovská & Ludíková, 2017). Este hallazgo sugiere que las estrategias de implementación de tecnologías educativas deben considerar las condiciones específicas de los dispositivos móviles, incluyendo limitaciones de pantalla, capacidades de procesamiento y contextos de uso que pueden diferir significativamente de entornos de escritorio tradicionales (Lei et al., 2021). La preferencia por dispositivos móviles también indica que los estudiantes valoran la flexibilidad y accesibilidad que estas tecnologías proporcionan, permitiendo el aprendizaje en diversos contextos temporales y espaciales que trascienden las limitaciones del aula física tradicional.

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones inherentes a este estudio que pueden influir en la interpretación y generalización de los hallazgos. El uso de muestreo por

conveniencia, aunque apropiado para estudios exploratorios, limita la representatividad de los resultados a poblaciones estudiantiles más amplias y diversos contextos educativos (Wild et al., 2022). Adicionalmente, el período de implementación de tres meses, aunque suficiente para la formación de percepciones iniciales, podría ser insuficiente para evaluar impactos a largo plazo en el desarrollo de habilidades auditivas, considerando que la adquisición de competencias lingüísticas requiere exposición y práctica sostenidas (Visvizi et al., 2020).

CONCLUSIONES

La presente investigación proporciona evidencia empírica robusta sobre las percepciones estudiantiles respecto al impacto de Nearpod en el desarrollo de la destreza auditiva del inglés, revelando que los estudiantes perciben de manera consistentemente positiva la utilidad pedagógica de esta plataforma digital para el desarrollo de habilidades auditivas específicas. Los hallazgos confirman que Nearpod facilita efectivamente procesos fundamentales de la comprensión auditiva, incluyendo la identificación de palabras clave, la retención de información y el desarrollo de estrategias de escucha activa, posicionándose como una herramienta valiosa para trascender las limitaciones del aula tradicional.

La investigación documenta que las actividades gamificadas y aquellas con retroalimentación inmediata generan los niveles más altos de engagement estudiantil, con tasas de participación activa superiores al 90%, sugiriendo que la incorporación de elementos lúdicos y retroalimentación temprana constituyen factores críticos para maximizar la efectividad pedagógica de las tecnologías educativas en el contexto del aprendizaje auditivo.

Los resultados revelan diferencias significativas en las percepciones según el nivel de competencia lingüística, donde los estudiantes de nivel A1 demuestran mayor apreciación hacia características como la retroalimentación inmediata y la flexibilidad de ritmo, mientras que estudiantes de nivel A2+ expresan mayores preocupaciones sobre la dependencia tecnológica y la reducción de la interacción humana auténtica. La investigación confirma que Nearpod logra funcionar como mediadora cognitiva efectiva, facilitando procesos de scaffolding digital que apoyan la construcción del conocimiento auditivo de manera

progresiva, particularmente para estudiantes en niveles elementales que requieren mayor apoyo estructural.

Basándose en los hallazgos de esta investigación, se recomienda que las instituciones educativas implementen Nearpod de manera estratégica y diferenciada, priorizando actividades gamificadas y con retroalimentación inmediata para maximizar el engagement estudiantil en el desarrollo de habilidades auditivas. Los educadores deben diversificar su repertorio metodológico, incorporando una variedad de tipos de actividades auditivas que aprovechen las fortalezas específicas de la plataforma, particularmente aquellas que facilitan la identificación de palabras clave y la retención de información auditiva.

Finalmente, para futuras implementaciones, se recomienda desarrollar protocolos de evaluación continua que monitoreen tanto las percepciones estudiantiles como los resultados de aprendizaje objetivos, permitiendo ajustes metodológicos basados en evidencia empírica. Las instituciones deben considerar la implementación gradual de Nearpod, comenzando con actividades de menor complejidad para familiarizar a los estudiantes con la plataforma antes de introducir tareas más sofisticadas. Se sugiere también establecer mecanismos de retroalimentación estudiantil regulares que permitan identificar tempranamente problemas técnicos o pedagógicos y realizar ajustes apropiados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Benavides, J. D. (2021). *Implementing e-learning and bottom-up top-down strategies for enhancing listening comprehension in efl adult learners*.
- Bećirović, S., Brdarević-Čeljo, A., & Delić, H. (2021). The use of digital technology in foreign language learning. *SN Social Sciences*, 1(10), 246.
- Chen, H. H.-J., Yang, C. T.-Y., & Lai, K. K.-W. (2023). Investigating college EFL learners' perceptions toward the use of Google Assistant for foreign language learning. *Interactive Learning Environments*, 31(3), 1335–1350.
- Gortaire, D. G., Aristega, J. M., Moreno, M. B., & Chong, M. D. (2024). The impact of bottom-up strategies and social media to improve listening skills in English students. A study case. *Revista InveCom/ISSN En Línea: 2739-0063*, 4(1), 1–16.

- Idrissova, M., Smagulova, B., & Tussupbekova, M. (2015). Improving Listening and Speaking Skills in Mixed Level Groups (on the Material of New English File). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 199, 276–284. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.07.517>
- Malinovská, O., & Ludíková, L. (2017). ICT in Teaching Foreign Languages to Adult People with Acquired Severe Visual Impairment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237, 311–318. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2017.02.096>
- Mirzaev, A. B. U. (2022a). IMPROVING EFL/ESL CLASSROOMS THROUGH USING ONLINE PLATFORMS: NEARPOD–AS AN EXAMPLE OF TOP-RATED ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 264–270.
- Mirzaev, A. B. U. (2022b). Improving EFL/ESL classrooms through using online platforms: Nearpod–as an example of top-rated online educational platforms. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 264–270.
- Naik, A. S., Kathavate, P. N., & Metagar, S. M. (2022). Nearpod: An Effective Interactive ICT Tool for Teaching and Learning Through Google Meet. In *IOT with Smart Systems* (pp. 269–276). Springer.
- Opas, P. (2023). The implementation of TikTok to promote English listening and speaking for EFL learners. *Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University*, 10(1).
- Paramita, P. E. (2023). Exploring student perceptions and experiences of nearpod: A qualitative study. *Journal on Education*, 5(4), 17560–17570.
- Pupah, E. M., & Sholihah, U. (2022). Enhancing EFL students' reading learning process in COVID-19 pandemic through Nearpod. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities*, 9(2), 17–31.
- Rajapova, R. (2023). The usage of Nearpod and Mentimeter in enhancing writing abilities of EFL learners. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 778–781.
- Setiawan, B., Yusuf, A. S., Deviyanto, D., Hamzani, K., & Agustina, Y. (2024). The Investigation of Undergraduate EFL Learners' Viewpoints on Employing Tiktok as a Medium in Learning Speaking and Listening Skills. *JET (JOURNAL OF ENGLISH TEACHING) ADI BUANA*, 9(02), 119–133.

- Sitorus, N., & Azir, I. D. A. (2021). Enhancing Students' Reading and Listening Skills by Using Social Media Language Learning (SMLL) Approach through Features on Instagram Verified Accounts. *Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature*, 8(2), 346–356.
- Syahid, A., Rahim, U., & Sari, N. (2024). The Impact of Digital Media on EFL Learners' Listening Skills at the University Level. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 245–251.
- Tabari, A. G. (2013). Challenges of language syllabus design in EFL/ESL contexts. *Journal of Language Teaching and Research*, 4(4), 869.
- Yabukoshi, T. (2024). Validating a scale to measure self-regulated learning strategies for independent listening beyond the EFL classroom. *Research Methods in Applied Linguistics*, 3(1), 100090. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2023.100090>